

O'ZBEKISTONNING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Ismailova Munisa Musiddin qizi

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti, Xalqaro Munosabatlar fakulteti

1-bosqich talabasi

+99890-066-13-07

imunisa05@gmail.com

Daniyorova Shahnoza Daniyrovna

Ilmiy rahbar:Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti

Iqtisod fani Katta o'qituvchisi

+99894-207-12-26

shahnozadaniyorova980@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10243363>

Annotatsiya: Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy hududlar va kichik sanoat zonalari tashkil etishga alohida e'tibor berilmoqda. Tashkil etilayotgan iqtisodiy hududlardan ko'zlangan muhim maqsadlardan biri hududning eksport salohiyatini oshirish. Iqtisodiy hududlar eksport salohiyatini baholash va eksport salohiyatlarini oshirish masalasida markuz maqolada o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy erkinlik, iqtisodiy salohiyat, ishlab chiqarish, eksport salohiyati, investision salohiyat, eksport mahsulotlar.

Globalashuv jarayonlari nafaqat jahon iqtisodiyoti tuzilishini o'zgartiribgina qolmay, balki mamlakatlar ichidagi mintaqalarning rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Korxonalar va ishlab chiqarishning eksport salohiyati va faoliyati ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyatini tarkibiy qismi bo'lib, u xorijiy hamkorlar, mahsulotlar assortimentini tanlashda, shartnomaning narxi, hajmi va yetkazib berish muddatlarini belgilashda to'liq mustaqillikka egaligi bilan tavsiflanadi. Bu imkoniyat esa eksport salohiyatini oshirish va to'g'ri boshqarish orqali yanada natijador bo'ladi. Shu sababdan, korxonalar va ishlab chiqarishning eksport salohiyati va faoliyatini rivojlantirishda ularga ta'sir etuvchi omillarni boshqarishni o'rganish va o'rnatish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, 2023-yilda tayyor mahsulotlar eksportini qo'shimcha 4 milliard dollarga oshirish asosiy maqsad bo'ladi.

«Bu yil boshlangan «Yangi O'zbekiston – raqobatbardosh mahsulotlar yurti» dasturi o'z samarasini bermoqda. Bir yilning o'zida 2 mingga yaqin tadbirkorlar ilk bor tashqi bozorlarga chiqdi. Kelasi yilda ham, eksport qiluvchilarga transport va boshqa xarajatlarini kompensatsiya qilish davom ettiriladi», — dedi prezident.

Shavkat Mirziyoyev Yevropa bozorlariga tekstil, elektrotexnika, charm-poyabzal va boshqa tayyor mahsulotlar eksportini kamida 2 barobar oshirish kerakligini aytdi.

Uning joriy iqtisodiy siyosatining e'lon qilingan maqsadi barqaror o'sish sur'atlariga erishish, to'liq bandlik va qashshoqlikni imkon qadar tezroq bartaraf etishdan iborat. Tez o'sib borayotgan tashqi davlat qarzi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun davlat mablag'lari va kreditlar mavjudligini cheklaydi. Besh yil muqaddam O'zbekiston hukumati biznes muhitini yaxshilashga alohida e'tibor qaratgan holda bozorni tubdan isloh qilish dasturini ishga tushirdi. Hozirgi kunga qadar biznesni tartibga solishning tizimli muammolarini hal qilish va davlat monopoliyalarining hukmronligini bartaraf etishda sezilarli yutuqlarga erishildi, ammo

to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning iqtisodiyot uchun barcha afzalliklarini to'liq ochish uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak.

O'zbekiston kuchli mintaqaviy iqtisodga aylanish salohiyatiga ega: Markaziy Osiyodagi eng yirik aholi, dinamik va tadbirkorlik; nisbatan yaxshi infratuzilma; va katta potentsial iste'mol bozori. Ilgari to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning asosiy qismi neft, gaz va tog'-kon sanoati sohalariga yo'naltirilgan. Biroq, so'nggi yillarda ishlab chiqarish, elektr energiyasini ishlab chiqarish va taqsimlash, turizm va bank sohasida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni ko'paytirish tendentsiyasi kuzatildi. O'zbekiston kuchli iqtisodga asoslangan Osiyodagi korxonaga ega: Markaziy eng yirik aholi, dinamik va tadbirkorlik; yaxshi nisbatan infratuzilma; va katta potentsial iste'mol bozori. Ilgari to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning asosiy qismi neft, gaz va tog'-kon sanoat sohalariga yo'qotilgan. Buning uchun, elektr energiyasini ishlab chiqarish va taqsimlash, turizm va bank to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarishni ko'paytirish tendentsiyasi kuzatildi.

“Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida”gi qonun va investorlarning davlat bilan o'zaro munosabatlarini tartibga soluvchi, soliq yukini kamaytirish, ayrim tovarlardan foydalanishni liberallashtirish hamda yirik davlat korxonalarini xususiy lashtirishni boshlashga qaratilgan boshqa hujjatlarni qabul qilish orqali O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini modernizatsiya qildi. Natijada, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimi 2017-yildagi qariyb 2 milliard dollardan 2021-yilda 8 milliard dollardan oshdi. Hukumatning turli rivojlanish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari uchun mablag'larni jalb qilish bo'yicha sa'y-harakatlari 2020 yilda jiddiy karantin cheklovlariga qaramay barqaror iqtisodiy o'sishga yordam berdi.

2023 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston eksportida yuqori ulushga ega bo'lgan hamkor top-10 davlat:

- Rossiya – 736,2 mln;
- Turkiya – 336,4 mln;
- Xitoy – 334,1 mln;
- Qozog'iston – 280 mln;
- Afg'oniston – 178,2 mln;
- Qirg'iziston – 166,2 mln;
- Tojikiston – 117,7 mln;
- Fransiya – 97,1 mln;
- BAA – 47,1 mln;
- Pokiston – 44,4 mln dollar.

Birinchi chorakda 2,4 mlrd dollar qiymatidagi oltin sotilgan. Bu umumiy eksportning 42,4 foizini tashkil etadi. O'z navbatida oltin eksporti 2022 yilning mos davri bilan taqqoslanganda, 560 mln dollarga kamaygan. O'tgan yilda O'zbekiston eksportidagi oltin ulushi 50,8 foizgacha yetgan edi.

Shuni ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda bunday o'sish sur'atlari avvalambor, islohotlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va tarkibiy o'zgartirishlarni izchil va mutanosib amalga oshirish orqali ta'minlanmoqda. Bular hammasi pirovard natijada aholi bandligini ta'minlash hamda daromadlari oshishiga xizmat qilmoqda. Bunday natijaga erishish, avvalambor, mamlakatda amalga oshirilgan ijtimoiy hamda iqtisodiy islohotlarning tamal toshi to'g'ri qo'yilganligi, rivojlanish strategiyasi va uning amalga oshirish yo'llari, aholi

turmush darajasi va farovonligini yuksaltirishga qaratilganligining isbotidir. O'zbekistonning ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanishida erishilgan yutuqlar nafaqat bugungi kun uchun, balki ular mamlakatni jahon moliyaviy - iqtisodiy inqirozidan keyingi davrdagi barqaror taraqqiyotiga, davlatimizni dunyo hamjamiyatidan munosib o'rin egallashga muhim manba va asos bo'lib xizmat qiladi. Bular mamlakatimizda bosqichma - bosqich, sokin va albatta qat'iyatlik bilan olib borilayotgan davlat siyosatining mevasidir.

References:

1. <https://text.ru/rd/aHR0cDovL2ZheWxsYXlud3JnL21ha3JvaXF0aXNvZGl5LXRhaGxpbC12YS1wcm9nbm96bGFzaC12MTAuaHRtbD9wYWdlPTc%3D>
2. <https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9hemt1cnMub3JnL296YmVraXN0b24tbWFya2F6aXktb3NpeW9uaW5nLW9ydGFzaWRhLWpveWxhc2hnYW4tYWwhvbGktZ2F2anVtLmh0bWw%3D>
2. <https://daryo.uz/2022/12/20/2023-yilda-eksport-hajmi-tarix...rd-dollardan-ortadi/>
3. <https://president.uz/oz/lists/view/5774>
4. <https://uzreport.news/economy/2023-yilda-eksport-hajmi-ozb...ard-dollardan-ortadi>
5. www.amerikaovozi.com/a/6884591.html
6. <https://darakchi.uz/oz/158126>